

ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

ACTIVITY AS A BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING IN CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE

Ірина КУЗЬМЕНКО/Iryna KUZMENKO

Анотація: Стаття присвячена дослідженню впливу різноманітних видів діяльності на формування основ критичного мислення у дітей старшого дошкільного віку. На основі теоретичного аналізу літератури та досліджень виділено ключові види діяльності дітей старшого дошкільного віку, які сприяють розвитку когнітивних процесів і критичного мислення у дітей. Серед таких діяльностей: комунікативно-мовленнєва, ігрова, сенсорно-пізнавальна, мистецька, художня, емоційно-духовна діяльність, а також методи, що включають інтерактивні підходи, такі як підгрупова робота, ситуації вибору, активне слухання та спілкування. Зроблено акцент на важливості систематичного та комплексного застосування цих методів у процесі формування основ критичного мислення, що є передумовою успішного розвитку дитини в умовах сучасного освітнього простору. Визначено, що розвиток критичного мислення вимагає активної участі педагога, який є координатором та консультантом в процесі навчання та взаємодії з дітьми. Результати дослідження можуть бути корисними для педагогів дошкільної освіти, сприяючи створенню оптимальних умов для розвитку критичного мислення та інтелектуальних здібностей у дітей.

Ключові слова: критичне мислення, діти старшого дошкільного віку, види діяльності дітей дошкільного віку, інтерактивні підходи.

Abstract: The article is devoted to the study of the influence of various types of activities on the formation of the basics of critical thinking in children of senior preschool age. Based on a theoretical analysis of the literature and research, key types of activities of children of senior preschool age have been identified that contribute to the development of cognitive processes and critical thinking in children. Among such activities are communicative-speech, game, sensory-cognitive, artistic, artistic, emotional-spiritual activities, as well as methods that include interactive approaches, such as subgroup work, choice situations, active listening and communication. Emphasis is placed on the importance of systematic and comprehensive application of these methods in the process of forming the basics of critical thinking, which is a prerequisite for the successful development of a child in the conditions of the modern educational space. It was determined that the development of critical thinking requires the active participation of the teacher, who is a coordinator and consultant in the learning process and interaction with children. The results of the study may be useful for preschool teachers, contributing to the creation of optimal conditions for the development of critical thinking and intellectual abilities in children.

Keywords: critical thinking, older preschool children, activities of preschool children, interactive approaches.

1 Вступ

Державним та освітнім пріоритетом сучасної України є виховання та формування людини майбутнього — особистості, здатної до критичного осмислення реальності, ефективного спілкування, розширення світогляду та подолання когнітивних викривлень упродовж життя.

У цьому контексті саме дошкільний вік є фундаментом для становлення особистості, на якому розвиваються ключові навички майбутнього: креативність, ефективна комунікація, командна робота та співпраця. Важливим завданням сучасної освіти є розкриття мисленнєвого та інтелектуального потенціалу дитини. Науково обґрунтоване формування критичного мислення та психолого-педагогічний супровід розвитку дітей старшого дошкільного віку створюють основу для розквіту дитячої особистості. Взаємодія вихователів і батьків сприяє розвитку пізнавальних навичок і стратегій, які допомагають дитині робити обґрунтовані, логічні та усвідомлені висновки.

Сьогодні в системі дошкільної освіти України все більшої ваги набуває питання зрощення особистості зі сформованими основами критичного мислення для успішної адаптації та повноцінної інтеграції в громадянське суспільство.

2 Теоретичні принципи

Актуальність проблеми формування основ критичного мислення підтверджують нормативно-правові документи, спрямовані на збереження самоцінності дошкільного дитинства та створення сприятливих умов для гармонійного розвитку дитини. Зокрема, це Закон України «Про дошкільну освіту» (2025), Базовий компонент дошкільної освіти (2021), Концепція освіти дітей раннього та дошкільного віку (2020), яка закладає основи дитино-центричного підходу та системних змін у сфері дошкільної освіти.

Саме ці документи підкреслюють важливість закладання основ критичного мислення як ключової компетенції, що допомагає дитині аналізувати інформацію, робити обґрунтовані висновки, аргументувати власну думку, вирішувати складні завдання та ефективно взаємодіяти з однолітками у командній роботі.

3 Методологія

Проблема інтелектуального розвитку в Україні висвітлена у працях видатних науковців: І. Беха, А. Богуш, Н. Гавриш, К. Крутій; теоретичні основи критичного мислення висвітлено у працях Т. Візель, О. Кухарчук, О. Пометун, С. Терно, О. Тягло, О. Удада та ін. Питанню розвитку критичного мислення були присвячено праці зарубіжних науковців Д. Брунера, М. Ліпмана, С. Метьюза, Д. Халперн, Дж. Чаффа та ін.

Термін «критичне мислення» досліджувався у працях відомих психологів, зокрема Дж. Брунера, Л. Виготського та Ж. Піаже. Однак аналіз наукових підходів засвідчив про відсутність єдиного загальноприйнятого визначення цього поняття.

4 Обговорення

Г. Ліндсей (2008) розглядає критичне мислення як здатність людини помічати невідповідність між висловлюваннями чи поведінкою інших та загальноприйнятими нормами або власними уявленнями про них.

Д. Халперн (2000) визначає критичне мислення як цілеспрямований і логічний процес, що базується на використанні когнітивних стратегій і навичок, які підвищують ймовірність досягнення бажаного результату.

Сучасний дослідник С. Терно (2008) визначає критичне мислення як здатність застосовувати певні методи обробки інформації, які дозволяють отримати точні й обґрунтовані результати. Л. Киенко-Романюк (2006) визначає ключові характеристики особистості, яка володіє критичним мисленням:

Аналіз поглядів інших – здатність критично сприймати думки співрозмовників, враховувати їхні переконання, оцінювати їх та використовувати для вирішення поставлених завдань.

Компетентність – уміння аргументувати власні рішення, спираючись на особистий досвід.

Активне сприйняття подій – інтелектуальна зацікавленість і здатність проявляти активність у різних життєвих ситуаціях.

Самостійність мислення – незалежність суджень, уміння сприймати критику та порівнювати власні переконання з думками інших.

Допитливість – прагнення глибоко розуміти проблему, аналізувати її сутність та зміст інформації.

Комунікативні навички – здатність до конструктивного діалогу та дискусії, уміння слухати, толерантно ставитися до різних точок зору та переконливо аргументувати власну позицію.

Таким чином, критичне мислення – це здатність людини логічно міркувати, аргументовано доводити або спростовувати твердження, встановлювати закономірні зв'язки між явищами та об'єктами, спираючись на логіку, цілісне сприйняття світу і точність вираження своїх думок.

С. Терно (2008) визначає основні принципи критичного мислення, які слугують керівними засадами цього процесу:

Самостійність – здатність самостійно вирішувати завдання без зовнішньої допомоги.

Цілеспрямованість – прагнення до пошуку нових гіпотез та альтернативних пояснень, а також оцінка власної діяльності для подальшого планування ефективних дій.

Усвідомленість – розуміння мети своїх розумових операцій та їхньої необхідності.

Обґрунтованість – уміння спиратися на доказові аргументи, логічні висновки та перевірені факти.

Контрольованість – зосередженість на головній темі та процесі мислення з метою досягнення визначених цілей.

Самоаналіз – здатність усвідомлювати власні переконання, критично оцінювати свої думки та методи самопізнання.

Самоорганізованість – уміння розширювати власний світогляд, концентруватися на завданні та швидко знаходити ефективні рішення.

Розвиток критичного мислення має здійснюватися не на інтуїтивному рівні, а через систематичний підхід за підтримки педагога. Основним завданням вихователя є бути наставником, сприяти дітям у пошуку інформації, пізнанні нового та формуванні власних ідей. Педагог повинен мати високий рівень психолого-педагогічної підготовки, вміння аналізувати педагогічні явища, бути інтелектуально гнучким і прагнути до постійного саморозвитку (Г. Цветкова, 2012).

Урахування особливостей формування критичного мислення в дітей старшого дошкільного віку в освітньому середовищі дозволяє дітям на основі досвіду та узагальнень орієнтуватися в складних ситуаціях і вирішувати проблеми самостійно. Це сприяє розвитку рефлексії, допомагає дітям вчитися аналізувати нову інформацію, виділяти важливе, формулювати питання, робити висновки та відстоювати свою точку зору. Вихователь у цьому процесі виконує роль координатора, консультанта та помічника, створюючи сприятливий мікроклімат для вільного обміну думками та критичного ставлення до власних ідей і думок інших.

Таким чином, формування основ критичного мислення в дітей передшкільного віку є важливою передумовою для їхнього подальшого успішного навчання. Це стимулює дітей до самостійного сприйняття проблем, постановки запитань і пошуку шляхів вирішення, прагнення знаходити відповіді на цікаві питання. Така діяльність активізує емоційну сферу дітей, підвищує їх зацікавленість у навчанні, сприяє вільному висловлюванню думок, а також розвитку вміння аналізувати інформацію. Дискусії та суперечки відіграють ключову роль у процесі формування критичного мислення у дітей старшого дошкільного віку.

У старшому дошкільному віці домінує наочно-схематичне мислення, яке створює основу для логічного мислення, спираючись на чуттєвий досвід, який надає дитячим міркуванням відчуття правдоподібності. Тому освітній процес у старшій групі повинен базуватися на наочності та багатстві чуттєвого досвіду дітей. Важливим елементом є розвиток довільної уваги, що є основою мислення дітей старшого дошкільного віку і важливою передумовою для формування у них основ критичного мислення.

Знаково-символічна діяльність відіграє ключову роль у розвитку мислення дошкільників. Вона дозволяє дітям перетворювати об'єктивний світ у внутрішній план свідомості через заміщення, кодування, моделювання, схематизацію та узагальнення (М. Машовець, 2000).

Неможливо розглядати формування мислення та розвиток особистості дитини старшого дошкільного віку без врахування її діяльності. Мислення формується в контексті спільної діяльності з однолітками, зокрема через цікаву, креативну та захоплюючу діяльність, яка допомагає дитині розуміти інших, управляти собою, оцінювати власні вчинки та критично осмислювати реалії навколишнього світу.

Особистість старшого дошкільника розвивається завдяки різноманітним видам діяльності. Окрім гри, дитина освоює малювання, аплікацію, ліплення, конструювання, а також починає виконувати навчальні та трудові завдання. Хоча в цьому віці діти ще не займаються самостійним навчанням і працею, це чекає їх у майбутньому (Р. Павелків, 2015).

Для того, щоб у дітей старшого дошкільного віку сформувалися основи критичного мислення, педагог повинен активно використовувати методи, що включають різноманітні аспекти навчання та розвитку. Основні напрями формування критичного мислення включають:

- розвивати критичне ставлення до інформації, навичок самостійного прийняття рішень та формулювання висновків;
- навчати аргументувати власну точку зору;
- сприяти розвитку уваги та здатності до концентрації;
- стимулювати уяву та творчість, поєднуючи їх з дослідницькою діяльністю;
- формувати адекватну самооцінку та здатність до самореалізації;
- підтримувати розвиток дружніх стосунків та зацікавленості в спільній діяльності.

Таким чином, перед педагогами та психологами стоїть важлива задача — формувати критичне мислення та інші важливі аспекти особистості дитини одночасно. І з цією метою доцільно виокремити комплекс діяльностей, які, на нашу думку, ефективно сприятимуть розвитку мислення дитини:

Комунікативно-мовленнєва діяльність — сприяє формуванню культури спілкування та мовлення, що є важливим механізмом, тісно пов'язаним з розвитком критичного мислення. Як зазначають дослідники, "формування у старших дошкільників словесного мислення є важливим для освоєння розумових дій, характерних для шкільного навчання" (А. Богуш, Н. Гавриш, 2013)

Ігрова діяльність — є ефективним інструментом розвитку когнітивних процесів, самостійного мислення, креативного використання досвіду в нових ситуаціях. Це відбувається завдяки систематичному й комплексному застосуванню гри, коли діти застосовують свої знання та уявлення для порівняння, групування предметів і явищ за ознаками, аналізу та обґрунтованих висновків.

Сенсорно-пізнавальна діяльність — сприяє формуванню основ критичного мислення через розвиток органів чуття, культури сприймання та активну пізнавальну діяльність.

Мистецька діяльність — дозволяє дітям аналізувати твори мистецтва, синтезувати їх і висловлювати свої думки, а також розрізняти види мистецтва та відчувати національну ідентичність

через сприйняття традицій українського народу, що позитивно впливає на розвиток критичного мислення.

Художня діяльність — включає малювання, аплікацію, ліплення та конструювання, де дитина втілює свої внутрішні образи та фантазії в реальність.

Емоційно-духовна діяльність — формує духовні цінності дитини на фоні позитивних емоцій. Ця діяльність допомагає дитині навчатися співчувати, ділитися і допомагати іншим.

Ці різні види діяльності разом сприяють гармонійному розвитку критичного мислення у дітей старшого дошкільного віку, допомагаючи їм ставати самостійними, рефлексивними та творчими особистостями. Н. Гавриш, Т. Піроженко, О. Хартман (2017), як автори програми «Впевнений старт» пропонують такі види активностей для дітей старшого дошкільного віку:

- Заняття: інтегроване комплексне, предметне.
- Карта активностей: планування різних видів діяльності для дітей.
- Підгрупова робота за форматом «4x4»: об'єднання дітей у підгрупи для виконання навчально-ігрових завдань.
- Ситуація вибору «Один/Два/Три+»: надання дітям можливості обирати спосіб діяльності (наодинці, в парі чи підгрупою) та вибір матеріалу, техніки й послідовності виконання завдання.
- «Коло друзів»: метод об'єднання дітей для конструктивної бесіди, що може проходити вранці чи ввечері, завжди у щирій і позитивній атмосфері.
- Проблемна ситуація: засіб активізації інтелектуально-мовленнєвої діяльності дітей через створення проблематизованого освітнього простору в групі.
- Активне слухання: важлива навичка слухати не лише словами, а й розуміти, співпереживати, ставити запитання та підтримувати співрозмовника.
- Активне спілкування: основними формами є пізнавальний діалог і полілог, метою яких є не просто говорити з дітьми, а обговорювати, ділитися думками, ставити запитання.
- Виставка-презентація досягнень дитини: демонстрація результатів її діяльності.
- Самопрезентація «Хочу сказати»: важливий момент для дитини, щоб проявити ініціативу і відчувати свою унікальність в спільній діяльності.
- Дитячий фільм: творчий проект, що дозволяє дітям проявити себе через створення кіно.

Таким чином, всі ці методи та інтерактивні прийоми в сучасній дошкільній педагогіці орієнтовані на стимулювання пізнавальної діяльності, розвиток активного інтелекту, критичного та самостійного мислення, а також на підтримку потреб і прагнень дітей старшого дошкільного віку, розширення їхнього ментального досвіду та відображення дійсності в їхній свідомості. Вихователю лишається тільки вміло запровадити їх у власну педагогічну діяльність.

5 Висновок

Отже, формування основ критичного мислення у дітей старшого дошкільного віку є важливим напрямом їхнього когнітивного розвитку, що має безпосередній вплив на їхню здатність до самостійного мислення, оцінки інформації та прийняття обґрунтованих рішень у подальшому житті. Аналіз психолого-педагогічної літератури показав, що ефективне формування критичного мислення у дітей може бути забезпечено через інтеграцію різних видів діяльності, зокрема комунікативно-мовленнєвої, ігрової, сенсорно-пізнавальної, мистецької та емоційно-духовної. Використання таких методів, як підгрупова робота, ситуації вибору, активне слухання та спілкування, сприяє розвитку інтелектуальних і креативних здібностей дітей, забезпечуючи їх активну участь у пізнавальному

процесі. Крім того, саме педагог відіграє ключову роль у створенні умов для розвитку критичного мислення, виступаючи як фасилітатор і координатор, що підводить дітей до самостійного осмислення та аналізу інформації, спонукає вчитися ставити питання та шукати на них відповіді. Успішне застосування цих методів у практиці дошкільної освіти дозволить не тільки формувати основи критичного мислення дітей старшого дошкільного віку, а й сприяти їхньому інтелектуальному зростанню та успішній і повноцінній інтеграції в громадянське суспільство.

Література

Богуш А. М., Гавриш Н. В. (2013). Розвиток мовлення дітей старшого дошкільного віку: навчально-методичний комплект: посібник та предметні картинки. Київ : Генеза. 160.

Гавриш Н., Пироженко Т, Рогозянський А, Хартман О, Шевчук А. (2017) Оновлена програма «Впевнений старт».

Києнко-Романюк Л. А. (2006). Учителю про розвиток критичного мислення в учнів і студентів : теорія і практика. *Рідна школа*. (7). 68–70.

Линдсей Г. (2008). Творческое и критическое мышление. *Хрестоматия по психологии: психология мышления* / сост. Ю. Б. Гиппенрейтер. Москва : АСТ. 111-114.

Машовець М. А. (2000). Про складне – доступно й просто : засвоєння абстрактних математичних понять. *Дошкільне виховання* (5). 15–17.

Павелків Р. В., (2015). Цигапало О. П. Дитяча психологія : підручник для студентів вищих навчальних закладів. Київ : Академвидав. 400.

Терно С. О. (2008). Розвиток критичного мислення старшокласників на уроках історії. *Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки)* (4). 5-13.

Халперн Д. (2000). Психология критического мышления / пер. с англ. Н. Мальгина и др. Санкт-Петербург: Питер. 512

Цветкова Г. Г. (2012). Самовдосконалення особистості як психолого-педагогічна проблема : ціннісний вимір. *Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / Слов'янський державний педагогічний інститут*. Слов'янськ. (40). 99 – 107.

Ірина КУЗЬМЕНКО

викладач кафедри дошкільної освіти

Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

Україна, м. Київ

i.a.kuzmenko@npu.edu.ua